

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ: ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

Бобожонов Убайдулло Курбонович

соискатель общеуниверситетской кафедры философии

Таджикского национального университета

<https://doi.org/>

Аннотация: Статья посвящена философскому осмыслению динамики социальных отношений в эпоху цифрового общества. Цифровизация рассматривается не как сугубо технологический процесс, но как качественное преобразование форм бытия в мире, влекущее за собой переосмысление категорий общности и социальной реальности.

Ключевые слова: Цифровое общество, цифровизация, информационные технологии, социальная среда, интернет, цифровая философия, искусственный интеллект, реальное и виртуальное.

Annotatsiya: Maqola raqamli jamiyat davrida ijtimoiy munosabatlar dinamikasini falsafiy jihatdan anglashga bag'ishlangan. Raqamlashtirish sof texnologik jarayon sifatida emas, balki dunyogasi mavjudlik shakllarining sifat jihatidan o'zgarishi sifatida ko'rib chiqiladi, bu esa jamoatchilik va ijtimoiy voqelik kategoriyalarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi

Kalit so'zlar: Raqamli jamiyat, raqamlashtirish, axborot texnologiyalari, ijtimoiy muhit, internet, raqamli falsafa, sun'iy intellekt, real va virtual.

Abstract: The article is devoted to the philosophical comprehension of the dynamics of social relations in the era of digital society. Digitalization is considered not as a purely technological process, but as a qualitative transformation of the forms of being-in-the-world, entailing a rethinking of the categories of community and social reality.

Key words: Digital society, digitalization, information technologies, social environment, internet, digital philosophy, artificial intelligence, real and virtual.

Человечество вошло в эпоху, когда граница между физическим и цифровым миром становится всё более размытой. Информационные технологии, интернет, искусственный интеллект перестали быть инструментами – они превратились в среду обитания, в которой разворачивается повседневная жизнь миллиардов людей. Это и есть цифровое общество: не просто общество, использующее технологии, но общество, построенное на основе цифровых технологий. В древнем мире человеческая жизнь веками протекала неизменно и однообразно, однако в современную эпоху жизнь каждого следующего десятилетия кардинально отличается от предыдущего. Масштаб и скорость внедрения современных технологий поражают воображение. Согласно последнему исследованию, по состоянию на октябрь 2025 года число пользователей мобильной связью насчитывалось 5,78 миллиарда человек, что составляет 70,1% населения планеты. Несмотря на то, что интернет был изобретен сравнительно не давно, общее число пользователей интернета к началу октября 2025 года достигло 6,04 миллиарда человек, что эквивалентно 73,2% населения мира.

Российские исследователи Л.А. Василенко и Н.Н. Мещерякова в своей монографии под названием «Социология цифрового общества» (2021) выделяют семь периодов интеллектуального развития человечества и называют их информационными революциями. Ученые, отмечая важность современных процессов цифровизации всех сфер человеческой жизнедеятельности, поместили в ряд с появлением речи и изобретением письменности [3, 40-46].

Переход к цифровому обществу – не линейный технологический прогресс, а глубокая трансформация социальных институтов, экономических и культурных

отношений. Меняется природа труда и экономическое устройство общества: онлайн-торговля, дистанционная занятость, технологическая автоматизация переписывают традиционные модели рынка. Меняется природа коммуникации: социальные сети формируют общественное мнение, информационные корпорации конкурируя с государствами за контроль над информационными потоками, задают повестку дня и создают новые формы идентичности.

Общественное сознание не успевает за технологическим и цифровым развитием. Слияние интернета и мобильной связи и их проникновение во все сферы жизни социума коренным образом изменяют привычные модели социального взаимодействия. Традиционные институты – семья, школа, среда, государство – утрачивают монополию на формирование мировоззрения, уступая место децентрализованным сетевым сообществам, где информация распространяется мгновенно, минуя прежние фильтры и посредников. Уникальность исторического момента заключается в том, что коренные изменения происходят в режиме реального времени, создавая при этом как небывалые возможности, так и проблемы, с которыми человечество прежде никогда не сталкивалось. Беспрецедентное развитие цифровых технологий позволяет констатировать качественный скачок скорости развития, знаменующий переход в новую темпоральную эпоху. Очевидным следствием качественного скачка развития является то, что ныне живущее поколение оказалось в ситуации, которую можно выразить словами «будущее уже наступило» [9, 2].

В современном философском дискурсе цифровое общество занимает особое место как объект осмысления, требующий выработки новых концептуальных инструментов. Стремительная цифровизация всех сфер человеческого бытия поставила перед философией вопросы, которые не укладываются в рамки традиционных подходов: что значит быть человеком в мире, опосредованном алгоритмами? Каков онтологический статус цифровой реальности? Каким образом трансформируется субъектность, свобода и ответственность в условиях тотальной информатизации?

Философское исследование цифрового общества не сводится к анализу технологий как таковых. Речь идет о более глубоком явлении – о том, как цифровая среда переконфигурирует основания человеческого существования. Виртуальное пространство более не является дополнением к реальности, оно констатирует новые формы социальности, идентичности и самого способа существования человека в мире. Человек эпохи сетевых технологий существует одновременно в нескольких измерениях: телесном, социальном и виртуальном, причём последнее всё настойчивее претендует на роль доминирующего. В этом контексте классические философские категории – истина, субъект, общество, власть – обретают иное содержание и требуют переосмысления.

Стремление выразить человеческую мысль посредством математических символов уходит корнями в прошлые века. Эта идея занимала умы мыслителей на протяжении многих столетий. Ещё в 1629 году Рене Декарт (1596 – 1650) в письме аббату Марсенну описывал идеальный язык, в котором каждая идея получает однозначный числовой символ, исключая двусмысленность. В том числе он отмечал: «Я с уверенностью заявляю, что существование такого языка (универсального на основе числовых символов – Б. У.) возможно, и что наука, которая от него зависит, будет открыта... Это потребует кардинальных преобразований системы фундаментальных вещей, что превратит мир в рай на Земле» [7, 7]. Верно, что идея универсального языка была выдвинута Декартом в период языкового кризиса в Европе: национальные языки стремительно обретали самостоятельность, тогда как латынь – традиционный общенаучный *lingua franca* – неуклонно утрачивал своё господствующее положение. Однако, как идея универсального языка Декарта, так и современный

процесс цифрового общества направлены на решение проблем общества и облегчение жизни посредством его цифровизации.

В конце XVII века Готфрид Вильгельм Лейбниц (1645 – 1716), развивая идеи Декарта о цифровизации мыслей и понятий, стремился упорядочить всеобщую алгебру человеческих знаний, с помощью которой человечество могло бы не только вести беседу, но и постигать тайны истины. Лейбниц мечтал о создании универсального логического языка, с помощью которого любую проблему можно было бы свести к вычислению. «...она должна стать чем-то вроде всеобщей алгебры и дать возможность рассуждать посредством вычислений; таким образом, вместо того чтобы спорить, можно будет сказать: подсчитаем! [6, 492]. Эта идея прямо предвосхищает современные языки программирования, искусственный интеллект, алгоритмическую обработку данных. Он разработал двоичную арифметику – систему, основанную на цифрах 0 и 1. Именно она лежит в основе всей современной вычислительной техники. Лейбницевские монады – замкнутые, но взаимосвязанные духовные единицы, отражающие весь универсум – удивительно напоминают узлы современных цифровых сетей. Каждый пользователь интернета, подобно монаде, является одновременно автономным субъектом и отражением глобального информационного пространства.

В настоящее время широко обсуждается термин «цифровая философия», выдвинутый Эдвардом Фредкиным (1934 – 2023) и подробно сформулированный в 2003 году в статье под названием «Введение в цифровую философию». По мнению Фредкина, цифровая философия – это новый способ мышления о том, как устроен мир, основанный на двух понятиях: биты соответствуют наиболее микроскопическому представлению информации о состоянии, а временная эволюция состояния есть цифровой информационный процесс, аналогичный тому, что происходит в схемах компьютерного процессора [10, 22]. Фредкин предлагал найти единый ответ на все онтологические вопросы через призму вычислительной природы реальности.

Цифровая философия в современное время рассматривается как гипотеза формирования 4-й стадии интеллектуального мышления человечества и является логическим продолжением теории О. Конта (1798 – 1857) о 3-х стадиях эволюции человечества. Согласно теории О. Конта человеческое общество в своем интеллектуальном развитии прошло три периода развития: 1. Теологический; 2. Метафизический и 3. Научный [8, 2-3].

В контексте философии цифрового общества, помимо концепции Фредкина широко обсуждаются теория Джона Уилера с крылатым термином «Бытие из бита – реальность из информации» (1990), гипотеза «Вселенная как чужая симуляция» (2003) Ника Бострома и идеи Стивена Вольфрама о вычислительной природе природы (2002). (Например, шведский философ Ник Бостром в 2003 году выдвинул гипотезу симуляции, согласно которой существует высокая вероятность того, что наша Вселенная является искусственно созданной компьютерной моделью, запущенной более развитой цивилизацией) [1, 16].

Развитие цифрового общества несет колоссальные преимущества, которые упрощают жизнь и ускоряют прогресс. Его ключевые положительные аспекты можно определить несколькими пунктами:

1. Доступность информации и образования: высокоскоростной интернет даёт возможность любому человеку получить доступ к знаниям лучших университетов мира, библиотекам и научным учреждениям из любой точки планеты.

2. Экономическая эффективность и удобство: электронная коммерция, онлайн-банкинг и государственные услуги экономят время и ресурсы, устраняя бюрократию и очереди.

3. Развитие медицины: телемедицина позволяет получать консультации врачей дистанционно, а цифровые технологии помогают быстрее диагностировать болезни и разрабатывать новые лекарства.

4. Новые форматы работы: появление удаленной работы даёт людям гибкость, позволяет работать на международные компании, не покидая своего города и лучше балансировать личную жизнь и труд.

5. Глобальная коммуникация: Цифровые платформы стирают границы, позволяя общаться с людьми по всему миру, обмениваться опытом и поддерживать социальные связи.

6. Инновация и автоматизация: роботизация берёт на себя опасную и рутинную работу, повышая производительность труда и освобождая человека для творческих и интеллектуальных задач.

Наряду с огромными возможностями и преимуществами, цифровое общество несёт на себе ряд негативных аспектов и угроз:

1. Угроза приватности и частной жизни: массовый сбор и обработка данных приводят к тому, что контроль над гражданами усиливается, а понятие личной жизни практически исчезает.

2. Киберпреступность: рост краж банковских данных, хакерские атаки на государственную структуру и интернет-мошенничество создают серьёзные финансовые риски и угрозы безопасности.

3. Цифровое неравенство: не все слои населения или страны имеют равный доступ к современным технологиям, что ведет к углублению социального и экономического разрыва.

4. Безработица и трансформация рынка труда: автоматизация и искусственный интеллект заменяют многие профессии, что может привести к потере рабочих мест для миллионов людей.

5. Психологические и социальные воздействия: гаджет-зависимость, изоляция от реального мира, рост уровня стресса и быстрое распространение фейковой информации негативно влияют на психическое здоровье общества.

6. Цифровая деменция и снижение когнитивных навыков: постоянная доступность готовых ответов в сети может приводить к ухудшению памяти, концентрации внимания и способности к критическому мышлению.

7. Эрозия культуры: цифровая глобализация способствует стиранию национальных ценностей и унификации различных культур под единый стандарт.

Возникает риторические вопросы: что ждет человечество в условиях окончательного формирования цифрового общества? Что значит быть человеком в условиях, когда граница между биологическим и цифровым, реальным и виртуальным, индивидуальным и коллективным становится все более проницаемой? На наш взгляд, цифровизация есть диалектический процесс, несущий в себе одновременно возможности и угрозы. Задача критического мышления – не отвергать цифровое и не идеализировать его, ориентировать его развитие в сторону подлинно человеческих ценностей: свободы, достоинства, солидарности, знания. Цифровое общество – это не замена человека машиной, а эффективное использование знаний и достижений в области цифровых технологий во благо человеческого общества. Подлинная перспектива цифрового общества – это общество, в котором технологии служат человеческому достоинству. Как говорил Гегель, «разум хитёр» [4, 84]. Быть может и в цифровом хаосе прокладывает себе путь нечто, достойное называться прогрессом человечества.

Литература:

1. Бостром, Н. Живём ли мы в компьютерной симуляции. (электронный ресурс). URL: <https://opentextnn.ru>. Bostrom-simuljacija.
2. Бытие, познание и человек в цифровую эпоху: Учебное пособие / Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. – М.: Издатель Воробьев А.В., 2019. – 184 с.
3. Василенко, Л.А. Социология цифрового общества: монография / Л.А. Василенко, Н.Н. Мещерякова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2021. – 226 с.
4. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по истории философии. – СПб.: «Наука», 2000. – 480 с.
5. Дзялошинский, И.М. Философия цифровой цивилизации и трансформация медиакоммуникаций: монография / И.М. Дзялошинский. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2020. – 554 с.
6. Лейбниц, Г.В. Письмо Герцогу Ганноверскому // Сочинения. Т. 3. М.: «Мысль», 1984. – С. 491-493.
7. Письмо Декарта аббату Марсенну (20 ноября 1629 года). Пер.с англ. Гончарова А.А. (электронный ресурс). URL: <http://www.Cyberleninka.ru>. (дата обращения: 18. 04. 2026).
8. Сметана, В.В. Эволюция «позитивной философии» О. Конта в контексте нового знания в 21 веке. (электронный ресурс). URL: <http://www.Cyberleninka.ru>. (дата обращения: 19. 04. 2026).
9. Шестакова, И.Г. Новая темпоральность цифровой цивилизации: Будущее уже наступило. (электронный ресурс). URL: <http://www.Cyberleninka.ru>. (дата обращения: 17. 04. 2026).
10. Fredkin E. An Introduction to Digital Philosophy. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2042951010.1023/A:1024443232206> (Accessed: 15.04.2026).